

RISOLAT MAXSIMOVA

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

“BRENDING” VA “NEYMING” TEXNOLOGIYALARINING NAZARIYASI VA AHAMIYATI

***Annotatsiya.** Bugungi raqamlashgan global dunyoda ishonchli brend barpo etish va jamoatchilik bilan aloqa qilish tobora qiyinlashib bormoqda. Maqolada branding nazariyasi, strategiyalari, tarixi aniq misollar asosida yoritiladi, shuningdek, neyming texnologiyasining ahamiyati haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** “Branding”, “neyming”, texnologiya, strategiya, korporativ brend.*

***Абстрактный.** В современном цифровом глобальном мире создание заслуживающего доверия бренда и общение с общественностью становится все сложнее. В статье освещаются теория, стратегии, история брендинга на конкретных примерах, а также рассказывается о важности технологии нейминга.*

***Ключевые слова:** «Брендинг», «нейминг», технология, стратегия, корпоративный бренд.*

***Abstract.** In today's digitized global world, building a credible brand and communicating with the public is becoming more and more difficult. The article covers the theory, strategies, history of branding based on specific examples, and also talks about the importance of naming technology.*

***Key words:** "Branding", "naming", technology, strategy, corporate brand.*

Biz brendlar dunyosida yashayapmiz. Tongdan to tunga qadar brendlar bilan muloqot qilamiz. Lekin brend aslida nima? U bizga nega kerak? Nima sababdan kompaniyalar o‘z tovarlari va xizmatlarini brendga aylantirish uchun ko‘p vaqt, mablag‘ va kuch sarflashadi? Ushbu tadqiqot ishida shu kabi savollarga javob izladik.

Shu o‘rinda ta’kidlash joiz, brend keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uni siyosatdan tortib to pop musiqagacha bo‘lgan zamonaviy jamiyatimizning barcha sohalarida uchratishimiz mumkin. Haqiqiy brend esa tunganmas xazina. Uni juda qimmatli korporativ aktiv deb ham ta’riflash mumkin.

Branding ko‘p asrlar davomida bir ishlab chiqaruvchining tovarini boshqasidan farqlash vositasi sifatida shakllanib kelgan. Aslida, brend so‘zi qadimgi nors tilidagi “brandr” so‘zidan olingan bo‘lib, “kuyish” degan ma’noni anglatadi. Chunki brendlar dastlab chorva mollarida, egalari o‘z hayvonlarini identifikatsiyalash uchun belgilovchi vosita sifatida qo‘llanilgan. Ya’ni chorva egalari tamg‘a bosish orqali o‘z

chorvalarini boshqalarnikidan farqlagan va hozir ham brandingning asosiy funksiyasi mahsulot hamda xizmatlarni boshqalarnikidan ajratish bo‘lib kelmoqda.

Brend — bu ma’no va aloqani o‘z ichiga olgan har qanday yorliq, — degan edi zamonaviy marketingning otasi — amerikalik professor Filip Kotler[. <https://www.marketingjournal.org/brand-purpose-to-beneficence-philip-kotler/#:~:text=Too%20many%20companies%20think%20that,the%20shelves%20of%20the%20supermarket>].

Bundan tashqari Kotler brend yaratish bosqichlari strategiyasini ham yaratgan bo‘lib, u yaratgan usul bugungi kunda brandingning asosi sanaladi. Quyida aynan shu bosqichlar keltirilgan: (1-rasm)

1-rasm.

1. Brend yaratishdan maqsadni aniqlash;
2. Brendning pozitsiyasini aniqlash;
3. Brendning mavjud brendlardan farqli jihatlarini aniqlash;
4. Brendni identifikatsiya qilish;
5. Brendga ishontirish;
6. Brenddan foyda olish;

Umuman olganda, brend atamasiga nihoyatda ko‘p va rang barang ta’riflar berilgan, ammo brandingning haqiqiy mohiyatini nazariy asoslar orqali ko‘rib chiqish va tushunish mumkin. Oksford lug‘ati

[<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/branding?q=branding>] ga ko‘ra, “brend” va “branding” tushunchalari g‘oya, tasvir, xotira va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqani anglatadi.

Shuningdek, brend — raqobatchilardan farqlanish maqsadida aniq sotuvchi yoki sotuvchilar guruhining tovarlari va xizmatlarini belgilash uchun qo‘llaydigan so‘z, ifoda, belgi, simvol, dizaynerlik ishi yoki ularning kombinatsiyasidir. Oddiy qilib aytganda, brend — aniq tovar yoki kompaniyani identifikatsiya qilish uchun qo‘llaniladigan noyob ism, simvol yoki obraz hisoblanadi.

Brend — mahsulot xususiyatlari: uning nomi, qadog‘i, narxi, tarixi, obro‘-e’tibori, reklama qilish usulining yig‘indisidir. U xaridorda tovardan foydalangandan keyin qoladigan taassurotlarning kompleksidir [Ogilvy D. Ogilvy on Advertising —New York, 1983. P.67]

Brendingning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

1. Tovarni identifikatsiya qilish, bir kompaniya nomi ostida turli mahsulotlarni jamlash va brend nomi orqali mashhurlikka osonroq va tezroq erishish.

2. Raqobatchilar mahsulotlaridan ajralish, ya’ni mahsulotni iste’mol bozorida umumiy massadan ajratish.

3. Iste’molchilarda yoqimli obrazni hosil qilish, ya’ni brend orqali ishonchga, sodiqlikka erishish.

4. Tovar bilan bog‘langan turli emotsiyalarni jamlash.

5. Xaridorda sotib olish haqidagi qarorning paydo bo‘lishi va o‘z tanlovining to‘g‘riligiga ishonch hosil qilish, ya’ni iste’molchilarda qabul qilgan qaroridan qoniqish hissining paydo bo‘lishiga yordam berish.

6. Brend bilan o‘z hayoti obrazini assotsiatsiya qiluvchi doimiy xaridorlar guruhini shakllantirish.

Psixologik nuqtai nazarga ko‘ra, insonlar o‘zaro reklama kommunikatsiyasiga kirishish va o‘z-o‘zini namoyon qilish vositasi sifatida ham brenddan foydalanishi mumkin.

Ta’kidlash joiki, “savdo belgisi” va “brend” tushunchalari o‘rtasida katta farq bor, ammo hozirda jamoatchilik orasida bu kategoriyalarni tushunishda bir qancha chalkashliklar mavjud.

Yuridik jihatdan “tovar belgisi” (savdo belgisi) tushunchasi mavjud bo‘lib, u mahsulot individualizatsiyasining vositasi sifatida belgilanadi, bu belgiga tashkilot yoki mulkdorlik kompleksi egalik qilish huquqiga ega. Parij konvensiyasiga ko‘ra, tovar belgisi — sotishga ruxsat berilgan har qanday mahsulotning zaruriy atributidir [https://www.unido.org/sites/default/files/2014-04/Paris_Convention_0.pdf]

. Tovar belgisi – bu firmaning nafaqat reklamasi, balki u ishlab chiqargan tovar sifati uchun mas’ulligi hamdir. Hozirda dunyoda 13 milliondan ortiq tovar belgilari mavjud [<https://www.statista.com/statistics/257628/number-of-trademark-applications-worldwide/#:~:text=In%202020%2C%20the%20number%20of,amounted%20to%20around%2011.4%20million.>]. Kundalik nutqda “tovar belgisi”ni ko‘proq “tovar markasi” yoki “marka” deb ham atashadi. Shu tariqa, “tovar belgisi” – bu yuridik tushuncha bo‘lib, “brend” esa marketing atamasidir.

Savdo markasi — nom, grafik tasvir (logotipdan) va kompaniya (tovar) ning tovushli simvollaridan iborat bo‘lib, barcha kompaniyalar savdo markasiga ega. Ammo juda kam kompaniyalar o‘z brendlariga egadirlar.

Brendga, o‘z navbatida, ijtimoiy, emotsional, funksional va iqtisodiy faktorlarning o‘zaro bog‘liq sistemasi sifatida ham qarash mumkin. Bundan kelib chiqadiki, brend – bu ongimizda savdo markasi va mahsulotning u mavjud bo‘lgan vaqtda foydalanuvchilarda yuzaga kelgan, emotsional munosabat bilan bezalgan barcha xarakteristikalarining yig‘indisidir. Masalan, uyali telefonlar haqida

gapirilganda birinchi bo‘lib Apple yoki Samsung brendlari yodga kelsa, atirlar to‘g‘risida so‘z ochilsa, Chanel brendi albatta esga olinadi.

Marketing amaliyotida brendlarning bir nechta xususiyatlari borligi ta’kidlanadi:

1. Har bir brend unga xaridorlar va potensial mijozlar tomonidan berilgan muayyan xususiyatlar — funksional va emotsional assotsiatsiyalarga ega bo‘ladi. Brendning atributlari pozitiv ham, negativ ham bo‘lishi mumkin, ular bozorning turli segmentlari uchun har xil kuchga ega bo‘lishi ham mumkin.

2. Har bir brend uning mohiyatini belgilovchi birlamchi, ya’ni asosiy xarakteristikaga ega bo‘ladi.

3. Brendning barcha atributlari yig‘indisi brend bo‘yicha mutaxassis yaratadigan va saqlab turadigan brendning individualligini (Brand Identity) tashkil qiladi. Brendning individualligi brend nimani bildirishi va brend mualliflarining iste’molchilarga nisbatan uzoq muddatli va’dalarini ifodalaydi.

4. Ma’lum vaqt davomida har qanday brend muayyan imijga ega bo‘ladi — bu brend haqida iste’molchilar ongida mavjud bo‘lgan assotsiatsiyalarning noyob yig‘indisidir. Bu assotsiatsiyalar brendning aynan shu paytda nimani ifodalayotganini bildiradi, ular brend mualliflarining iste’molchilarga aynan shu paytdagi va’dalaridir. Xususan, brend imijini reklama kompaniyasi ham shakllantirishi mumkin.

Brend imiji — bu xaridorlarning aynan shu paytda ongida mavjud bo‘lgan brend haqidagi tasavvurlari bo‘lsa, brendning individualligi esa uzoq muddat davomida shakllanadigan fikrlar yig‘indisidir.

Brend har qanday hodisa kabi iste’molchilar ongiga ta’sir ko‘rsatish va ular xohishlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Brendlarning bir necha tasniflari mavjud. Xususan, foydalanuvchilar o‘rtasidagi taniqlilik darajasiga ko‘ra ular uch turga bo‘linadi:

Kuchli brend (strong brand) [<https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/03/09/five-components-of-a-strong-brand/?sh=743dbb122fb7>]

✚ – bu shunday brendki, uni mazkur tovar kategoriya iste’molchilarining 60% qismi yaxshi biladi va boshqa markalardan ajratib oladi.

✚ Rivojlanayotgan brendni 30% dan 60% gacha iste’molchilar tanishadi va ajratishadi.

✚ Zaif brend – bu raqobatchilar orasidan 30% iste’molchilar tanib oladigan brenddir.

Brending nazariyasining taniqli mutaxassislaridan biri Linn Anshouning fikricha, brend atamasining mazmuni an’anaviy tarzda tushunilayotgan tushunchadan ancha kengdir. Xususan, u brendning bozorda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan bir nechta tiplari mavjudligini ta’kidlab, brendlar uchun quyidagi tasnifni taklif qilgan:

1. Tovar brendlari (Product brands) – bu bozorda paydo bo‘lgan brendlarning eng birinchisidir. Ular brandingning asosi, yadrosi hisoblanadi, chunki ular brandingning boshqa tiplariga nisbatan miqdoriy ustunlikka ega va iste’molchilar tomonidan birinchi navbatda yodga olinadi.

2. Servis (xizmat) brendlari (Service brands) — bozorda bu brendlar tovarlar brendlariga nisbatan kam, chunki ko‘zga ko‘rinib, ta’sir etishi qiyin bo‘lgan xizmatlarni chiroyli holda taqdim qilish ancha murakkabdir.

3. Tashkilot brendlari (Organizational Brands) – bu korporatsiyalar, notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar, ta’lim muassasalarining brendlaridir.

4. Voqea-hodisa brendlari (Event brands) – bu doimiy ravishda sport, shou biznes va san’at olamida yuz beradigan voqea-hodisalar brendlaridir. Bu kabi tadbirlar tashkilotchilari o‘z maqsadlariga ko‘pincha brandingning an’anaviy instrumentlaridan foydalanish orqali erishadilar. Misol uchun, ishlab chiqaruvchilar o‘z mahsulotlarini nufuzli sport turnirini namoyish qilish vaqtidagi tanaffuslarda reklama qilishga intilishadi va bu brandingning bahosi hisoblanadi.

5. Shaxs brendlari (Personal Brands) – sportchilar, xonandalar, siyosatchilar, biznesmenlar har doim ham insoniyat jamiyatida mavjud bo‘lishgan, ammo ular aynan bugungi kunda boshqa brendlarga o‘xshab qimmat kasb eta boshladi. Ularning brandingning sifatidagi xususiyati shundaki, ularning mashhurligi o‘z faoliyatidan tashqari juda keng sohalarga tarqaladi, sportchilar va siyosatchilar reklamada, xonandalar – kinoda suratga tushadilar, aktyorlar va biznesmenlar sport musobaqalari o‘tkazadi va boshqalar.

6. Geografik brendlar (Geographical brands) — bular nomlari branding darajasiga ko‘tarilgan shaharlar, mamlakatlar, kurortlardir. Brandingning bu turi turistik biznesda juda ommalashmoqda. Masalan, Fransiyaning Parij shahri geografik brandingga aylanib ulgurgan, uning ramzi esa Eyfel minorasi desak xato bo‘lmaydi, shuningdek, ushbu mamlakatdagi Rivera va Seyshel orollari shunday brendlarga misol bo‘la oladi.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joiz, zamonaviy bozor iqtisodiyoti nafaqat ishlab chiqaruvchilar, korxonalar, tadbirkorlardan, balki o‘qituvchilardan, olim va amaliyotchilardan, iqtisodchi va muhandislardan, oddiy xizmatchilar va rahbarlardan ham yangicha ishlash qobiliyatini, boshqacha aytganda shaxsiy brandingni talab qilmoqda.